

Diogenes von Babylon als Lehrer des Dardanos und Panaitios in einer Schülerliste des Antipatros (Philod., *Ind. Stoic.*, Kol. 53)

Diogenes of Babylon as Teacher of Dardanus and Panaetius in a List of Pupils of Antipater (Philod., *Ind. Stoic.*, Kol. 53)

Abstract: The article provides a new edition of Philodemus' *Index Stoicorum* (*PHerc.* 1018) col. 53, which contains a list of pupils of the Stoic scholar Antipater. So far, the text had been reconstructed to the effect that Dardanus heard also the lectures of Antipater in Athens, what represented a rather redundant and puzzling information. Now, new readings allow for the more plausible reconstruction that Dardanus had heard Diogenes of Babylon earlier (to Antipater), and thereby clarify the use of a past perfect in the additional information on Panaetius of Rhodes. Further re-read passages reveal for the first time the origins of two other pupils of Antipater.

Keywords: Philodemus, *Index Stoicorum* (*PHerc.* 1018), Antipater of Tarsos, Dardanus of Athens, Panaetius of Rhodes

Dardanos und Mnesarch waren laut Cicero Athens führende Stoiker (*principes Stoicorum*) zu der Zeit, da Antiochus von Askalon von seinem Lehrer Philo von Larissa abfiel und die 'Alte Akademie' etablierte.¹ Der Unterricht bei Mnesarch hat für die dogmatische Wende des Antiochus, welche vermutlich schon in die Zeit zwischen 95 und 90 v. Chr. datiert, offenbar eine nicht unwesentliche Rolle gespielt.² Während uns diverse Quellen immerhin einige wenige Informationen zu Mnesarch überliefern, bleibt Dardanos eine gänzlich schattenhafte Gestalt.³ Die Verbindung der Namen bei Cicero hat zu der Vermutung Anlass gegeben, dass beide Philosophen nach Panaitios' Tod (vor 110 v. Chr.) die stoische Schule gemeinsam leiteten. Jedoch mag eine mehr oder weniger 'institutionalisierte' Stoa schon mit Panaitios erloschen sein und Ciceros Bemerkung vielleicht nur bedeuten, dass Dardanos und Mnesarch damals die prominentesten Stoiker in ihrer Geburtsstadt Athen waren.

In Kol. 51 von Philodems *Index Stoicorum* (*PHerc.* 1018) erscheinen Panaitios, Mnesarch und Dardanos zunächst in einer Schülerliste des Diogenes von Babylon, dessen Scholarchat von

* kilian.fleischer@fileli.unipi.it. Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Pisa, Italia; Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, Napoli, Italia. Der Beitrag ist im Zuge des ERC-Advanced Grants 885222-GreekSchools entstanden. Für Hinweise danke ich G. Ranocchia.

¹ Cic. *Luc.* 69: *quid eum Mnesarchi paenitebat, quid Dardani; qui erant Athenis tum principes Stoicorum...* Zu Mnesarch und Dardanos siehe etwa GÖRLER 1994 sowie GOULET 1994; GOULET 2005. Zum Namen des Philo von Larissa (mit zweitem Iota) siehe FLEISCHER 2022 und FLEISCHER 2023, 423-426.

² BARNES 1989, 68-70; HATZIMICHALI 2012, 14; POLITO 2012, 33,34 argumentiert hingegen, dass sich der Bruch erst in Alexandria vollzog.

³ Mnesarch ist als Philios Lehrer in Philod. *Ind. Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, Kol. 33, 14-16 und als Lehrer des Antiochos *ibidem*, Kol. 34, 23-25 genannt, zu letzter Passage siehe FLEISCHER 2015.

etwa 180 bis (kurz vor) 151 andauerte.⁴ Tiziano Dorandi erwägt auch einen etwas späteren Tod des Diogenes um 140 v. Chr., da er ein gewisses Unbehagen darüber verspürt, dass Mnesarch und Dardanos als Schüler des Diogenes, sollte dieser schon kurz vor 151 gestorben sein, kaum sehr viel später als 175 v. Chr. geboren sein könnten und folglich beim Abfall des Antiochos in den 90er Jahren schon rund 80 Jahre alt gewesen wären.⁵ Andererseits ist ein solch hohes Alter für viele hellenistische Philosophen bezeugt und gewiss im Rahmen des Möglichen. In Kol. 53 des *Index Stoicorum* lesen wir abermals von Dardanos. Die ersten Zeilen legen nahe, dass hier eine Schülerliste des Antipatros von Tarsos, des Nachfolgers des Diogenes als stoisches Schuloberhaupt, vorliegt. Der Text liest sich in der Ausgabe von DORANDI 1994 wie folgt:⁶

Philod. *Ind. Stoic.*, *PHerc.* 1018, Kol. 53 (Dorandi 1994)

<p>διακηκόει κ[αὶ] διάδο- χος ἐγένετο τῆς Ἀντι- πάτρου χολῆς· Δάρ- δανος Ἀνδρομάχου [A- 5 θη[ν]αῖος, καὶ οὐτ[ο]ς Ἀν- τιπά[τ]ρωι ἐσχόλ[α]σεν Ἀθη- ν[η]σι· Ἀπολλ[ό]δω- ρος] Ἀθηναῖος· δ[] .οc[10]υκε[]τοc[ευτ] 13 . .]τ[</p>	<p>... (Panezio) fu discepolo e successore della scuola di Antipatro. Dardano figlio di Andromaco, Ateniese, anche egli fu discepolo di Antipatro a Atene. Apollodoro Ateniese ...</p>
---	--

1, 4-5 Comparetti 5-7 Dorandi 7-8 Ἀπολλ[ό]δω[ρο]c Comparetti: Ἀπολλ[ώ]νιος]
 Ferray 12-13 P vacat, N

Man könnte im ersten Moment zwar analog zur Reihenfolge in Kol. 51 Mnesarch als Gegenstand der Zeilen 1-3 in Betracht ziehen, aber dieser wird im Gegensatz zu Panaitios niemals als Nachfolger des Antipatros von Tarsos bezeichnet (und war auch nicht dessen

⁴ Letztlich ist die natürlichste, aber nicht unzweifelhafte Auslegung von Cic. *Sen.* 23, dass Diogenes zu jener Zeit (151 v. Chr.) nicht mehr am Leben war (*num igitur hunc, num Homerum Hesiodum Simonidem Stesichorum, num quos ante dixi, Isocraten Gorgian, num philosophorum principes, Pythagoram Democritum, num Platonem, num Xenocraten, num postea Zenonem Cleanthem aut eum quem vos etiam vidistis Romae, Diogenem Stoicum, coegit in suis studiis obmutescere senectus? an in omnibus his studiorum agitatio vitae aequalis fuit?*). Die Vergangenheitsformen der Verben sowie der Umstand, dass ansonsten ausschließlich verstorbene Persönlichkeiten genannt sind, sprechen tendenziell für den Tod des Diogenes.

⁵ DORANDI 2000, 41.

⁶ DORANDI 1994.

Nachfolger). Folglich gelten die ersten Zeilen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Panaitios. Vermutlich erschien er als Nachfolger an erster Stelle in der Liste, wenngleich möglich bleibt, dass vor ihm schon andere Schüler des Antipatros aufgezählt waren. Zu Beginn der Liste war gewiss, in welcher Formulierung auch immer, gesagt: 'Schüler des Antipatros waren...'. Nun verwundert der von Dorandi rekonstruierte Einschub zu Dardanos, dessen Vatername und Ethnikon bereits in Kol. 51 innerhalb der Diogenes-Schülerliste vermerkt wurden, was mit der Erwähnung des Panaitios ebendort zeigt, dass in Kol. 53 die Schülerliste eines anderen Stoikers (Antipatros) angeführt sein muss. Abgesehen von seiner Herkunft aus Tarsos steht Antipatros nur mit Athen in Verbindung und es ist unzweifelhaft, dass er als Nachfolger des Diogenes dort unterrichtete. Wir wissen nichts von auswärtigen Lehraktivitäten. Auch ist in Z. 6 Hiatus zu konstatieren, den Philodem normalerweise vermeidet. Letztlich lesen wir hier eine überflüssige und sinnlose Information: Dardanos habe Antipatros in Athen gehört. Dies haben aber doch offensichtlich alle in der Liste aufgezählten Philosophen – warum also eine solche seltsame Spezifizierung? COMPARETTI 1876 rekonstruierte die Stelle in Verkennung eines von Dorandis erstmals identifizierten *sottoposto* zu Beginn von Z. 6-8 noch wie folgt: Δάρ|δανος Ἀνδρομάχο[υ Ἀ]|θη[ν]αῖος, καὶ οὗτ[ο]ς τὴν | Πα]να[ι]τίου] .εχολ[ὴν δια|δεξά]μεν[ο]. Dorandi sieht seine eigene Rekonstruktion als Beleg, dass Dardanos nicht Nachfolger des Panaitios war:⁷ «...e consenti di ricostruire un testo molto più chiaro e lineare: Dardano non fu anche lui successore di Panezio nello scolarcato insieme con Mnesarco, ma semplicemente discepolo anche lui di Antipatro a Atene (καὶ οὗτος Ἀντιπάτρῳ ἐσχόλασεν Ἀθήνῃσι).» Somit würde Philodem aber durch diese Angabe auf unerwartete Weise eine eigentlich moderne Nachfolgehypothese widerlegen. Darüber hinaus lauten solche Zusatzinformationen bei Philodem in Schülerlisten ansonsten immer: ' ..., der auch einen anderen Philosophen hörte' oder ' ..., der früher einer Profession xy nachging' oder ' ..., der dann Nachfolger von xy wurde' oder ' ..., der dann in eine andere Stadt ging'.⁸ Somit steht Dorandis Rekonstruktion zur Debatte oder, sollte sie valide sein, der Inhalt der Kolumne bzw. die Deutung der Angabe.

Ich habe die Stelle im Papyrus in Neapel einer gründlichen Autopsie unterzogen und konnte auch auf die sogenannten multispektralen Bilder (MSI) und neue Infrarotbilder im Bereich von 1000nm zurückgreifen.⁹ Dorandis Identifikation des *sottoposto* kann ich bestätigen. In Z. 6 erkennt man nach dem *sottoposto* im oberen Bereich der Zeile Teile einer Horizontalen, dann eine Rundung oben, schließlich ein ρ. Entscheidend ist der Buchstabe vor dem ε. Man erkennt Ansätze einer steigenden Schräge, die mit einer fallenden Schräge verbunden scheint, bevor das angebliche Iota folgt. Die Spuren können nicht zu einem ω gehören. Alles spricht für ein ν. In Z. 7 erkennt man nach dem *sottoposto* eine Horizontale, welche zum Mittelstrich oder oberen Teil eines ε gehören kann. Die folgende Vertikale hat eine Neigung und eine nach links

⁷ DORANDI 1994, 24-25. Zu Panaitios siehe ALESSE 1997.

⁸ Vgl. etwa diese Zusatzangaben im *Index Stoicorum* selbst oder im *Index Academicorum*.

⁹ Die 'MSI' von *PHerc.* 1018, eigentlich Bilder im Nahinfrarotbereich von 950nm, wurden von 1999 bis 2002 durch ein Team der Brigham Young University/Utah gemacht. Die Nahinfrarotbilder im Bereich von 1000nm wurden im Jahre 2022 im Zuge des von G. Ranocchia geleiteten ERC Advanced Grant 885222-GreekSchools gemacht.

zeigende Serife am Fuß, welche ein η sehr unwahrscheinlich macht. Die Spuren sind mit einem ν kompatibel. Die folgenden Tintenspuren passen nicht weniger gut zu einem ε als zu einem c. Nach dem Iota ist vor einer Lücke so viel ungeschriebener Papyrus, dass ein *spatium* wahrscheinlich ist. Meine Transkription der Kolumne (diplomatisch und literarisch) lautet wie folgt:¹⁰

Philod. *Ind. Stoic.*, *PHerc.* 1018, Kol. 53 (Fleischer)

Kol. 53	ῥδια κηκοει [()] διαδο χοσεγενετο . . . ςαντ . .ατρουχολης ῥδα [. δανοανδρομαχο . . 5 .η .αιος ῥκαιου [.] . . . νερχολ [. ()] . . . ι [.] απολλ [.] . . . ῥ ναιος δ [.] . . . ς . . . ν . . . [.] [. 10 . . .] κε [.] . . [.] ῥ τ ῥ ος [. [. . . .] . ευτ [. [. 13 .] . ῥ τ [.	ῥδια ῥ N: . . . (α,δ,λ), inf. et sup. vest., (α,δ,λ) P ῥ ι [. vert. 2 . . . ς sup. vest. (horiz.?), inf. et sup. vest. τ . sup. vest. 3 . α (η,π) α . inf. et sup. vest. (arc.?) 4 ο . . sup. vest., desc. 5 . η (ε,θ) η . α (η,κ,ν,υ) υ [(ξ,π,τ) 6] . . . sup. horiz., (ε,θ), vert. cum sup. asc. (ρ prob.), sup. vest. (arc.?) 7] . . . ι sup. vest., asc. cum sup. unco, inf. vest. (horiz.?) et sup. vest. 8] . . asc., arc. ῥ . ῥ (η,π) N: ῥ sup. arc. et inf. vest. P 9] . ς sup. vest. (horiz.?), arc. ς . . . ῥ . vert. cum inf. asc. (α,ι,π?), inf. vest. (horiz.?), arc. et vert. et sup. arc. (ω prob.), vest. (vert.?) [.] [.] vest., vest. (asc.?) 10] κε inf. vest. (vert.?), vest., inf. vest., arc. (ε ?), vest., inf. arc./horiz. et med./sup. vest. (ε ?), inf. apex et sup. vest. (poculum? – υ prob.)] . [inf. arc./horiz., inf. vest. 11 ῥ τ ῥ N: . sup. horiz. P c [vest. 12 . ευτ . vest., vest. 13 .] . vest. (sup. desc. et inf. asc.?) ῥ τ ῥ N: . vest. P
---------	--	---

Kol. 53	διακηκόει κ[αί] διάδο- χος ἐγένετο τῆς Ἀντι- πατρου χολης ῥ Δάρ- δανος Ἀνδρομάχου Ἀ- 5 θηναῖος ῥ καὶ οὗτ[ος πρό]τερον ἐρχόλ[αε Διογ]ένη· [ῥ] Ἀπολλ[όδω- ρος] Ἀθηναῖος Δ[.] . ος Cιδώνιο[ς .] [. 10 . . .] . . Cελευκε[ύ]ς [.] τος [. [. . . .] . ευτ [. [. 13 .] . τ [.	(Panaitios, der...Diogenes) gehört hatte und Nachfolger von Antipatros' Schule wurde; Dardanos, Sohn des Andromachos, von Athen – auch dieser hatte früher bei Diogenes studiert; Apollodor von Athen ... von Sidon ... von Seleukia ...
---------	---	---

¹⁰ Unmögliche Lesungen sind nicht angegeben. Die Konjekturen anderer Autoren sind meinem Editionssystem angeglichen.

1 οὗτος πρότερον Διογένους] || antea conieci 1-5 Comparetti 6 πρό]τερον KF: Ἀν|τιπά]τροι
 perperam Dorandi ἐσχόλ[αε Dorandi (fort. ἐσχόλ[αεν) 7 Διογ]ένηι KF: Ἀθή]ν[η]ci perperam
 Dorandi 7-8 Ἀπολλ[όδω]ρος Comparetti: Ἀπολλ[ώ]νιος] spat. brev. Ferray 8-9
 Δ[ιονυ]κόδω]ρος vel Δ[ημό]κρα]τος conieci 9 Cιδώνιο]c KF 10 Cελε]υκε]ύ]c KF 10-
 11 ἀ[πὸ | Τύρι]ος conieci

Anders als in den meisten Fällen im *Index Academicorum* und *Index Stoicorum* wird die Zusatzinformation hier nicht mittels eines Relativsatzes oder einer Partizipialkonstruktion (ὁ + Partizip), sondern durch eine Parenthese in die Syntax integriert.¹¹ Zu Beginn und Ende der Parenthese findet sich jeweils ein *spatium*. Meine Neurekonstruktion entfernt den unerwarteten Hiat in Z. 6. Zwischen den Namen Diogenes und Apollodor liegt kein echter Hiat vor, da beide syntaktisch unabhängige Elemente (Perioden) der Liste sind, wie auch das *spatium* zeigt. Das Adverb πρό]τερον reflektiert die Erwähnung des Dardanos in Kol. 51 als Schüler des Diogenes. Die Information ist nur bedingt redundant, da unterstrichen werden soll, dass er (wie Panaitios) nicht nur Schüler des Antipatros war, sondern zuvor auch von dessen Vorgänger Diogenes (ἐσχόλαε).¹² Der Name des Diogenes kann am Beginn von Z. 7 ergänzt werden, da die Kombination ιογ nur wenig Raum einnimmt. Auch das καὶ in Z. 5 erhält durch die Neulesung eine gewisse Bedeutung: *Auch* Dardanos war – *ebenso wie Panaitios* – zunächst Schüler des Diogenes.¹³ Für Zusatzangaben in Schülerlisten mit dem Adverb πρότερον vergleiche etwa Philod. *Ind. Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, Kol. 24, 10-12; Kol. 34, 14-15 sowie Philod. *Ind. Stoic.*, *PHerc.* 1018, Kol. 78, 1. Durch die Neurekonstruktion erschließt sich auch erstmals, weshalb in Z. 1 ein Plusquamperfekt steht und was diesem Wort vorangegangen sein muss. Bisher maß man der unerwarteten Zeitform keine Bedeutung bei.¹⁴ Offenbar ist nicht ausgedrückt, was Dorandi seiner Übersetzung nach zu urteilen vermutet, nämlich dass Panaitios Antipatros gehört hatte (was auch die grammatikalische Konstruktion der Liste sprengen würde, da die folgenden Nominative der Listenelemente nur schwerlich damit zu verbinden sind), sondern dass Panaitios früher, also vor seiner Zeit bei Antipatros, auch Diogenes gehört hatte (Plusquamperfekt) und (später) Nachfolger des Antipatros wurde. Die explizite Erwähnung des Antipatros in Z. 3 dürfte sich kaum durch mehrere stoischen Sekten zu jener Zeit erklären,¹⁵

¹¹ Eine Parenthese findet sich etwa in Philod. *Ind. Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, Kol. 22, 41-Kol. 23, 2 innerhalb einer Schülerliste.

¹² Zum Bedeutungsfeld des Verbs in solchen Kontexten siehe DORANDI 1994, 165 und FLEISCHER 2023, 650. Mit Dativ verbunden bedeutet das Wort bei Philodem immer ‘Schüler sein’ und nicht ‘Vorlesungen geben’.

¹³ Aus Raumgründen ist am Ende der Zeile ein Füllzeichen wahrscheinlich, welche öfters im Papyrus angewendet werden. Alternativ könnte man über eine kurze Partikel nachdenken.

¹⁴ DORANDI 1994, 165 geht nicht inhaltlich-grammatikalisch auf das Wort ein, vermerkt aber das fehlende temporale Augment beim Plusquamperfekt. Dieses fehlt in Papyri und im Koine-Griechischen öfters. Interessanterweise wird das Kompositum im *Index Academicorum* in drei von vier Fällen bei der Angabe von Zusatzinformationen am Ende von Schülerlisten gebraucht (Philod. *Ind. Acad.*, *PHerc.* 1691/1021, Kol. 25, 26; Kol. 31, 41; Kol. 34, 18). Jedoch hat schon GIGANTE 1994, 299 Dorandis Übersetzung missbilligt, allerdings ohne weitere Konsequenzen zu ziehen («L’inizio della Col. LIII: διακηκόει κ[αὶ] διάδο|χος ἐγένετο τῆς Ἀντιπάτρου σχολῆς significa, non fu discepolo e successore della scuola di Antipatro, come mal traduce il D(orandi), bensì era stato allievo e divenne successore della scuola di Antipatro»).

¹⁵ Ath. V 186a.

sondern durch den Umstand, dass aufgrund der rekonstruierten Erwähnung des Diogenes vor dem Plusquamperfekt nun in Z. 2-3 spezifiziert werden musste, wessen Nachfolger Panaitios wurde, nämlich Nachfolger des Antipatros, nicht des Diogenes. Letztlich bestätigen die neuen Lesungen, was wir aus anderen Quellen und insbesondere aus Kol. 51 schon wissen, nämlich dass Panaitios und Dardanos auch Schüler des Diogenes von Babylon waren, bevor sie Antipatros hörten.

Da der Chronograph Apollodor von Athen anderweitig nicht als Schüler des Antipatros bezeugt ist, sondern als Lehrer nur Diogenes und Aristarch von Samothrake bekannt sind, dürfte es sich bei dem genannten Schüler (Name und Ethnikon sind häufig) um eine homonyme Person handeln, vielleicht um den in Ciceros *De natura deorum* erwähnten Zeitgenossen des Epikureers Zenon von Sidon.¹⁶ In Z. 9 konnte ich erstmals das Ethnikon 'Sidonier' wiederherstellen.¹⁷ Als die Länge ausfüllende Namen, die mit δ beginnen und auf oc enden, sind insbesondere Dionysodor und Demonstratos attraktiv bzw. aufgrund ihrer Verbreitung wahrscheinlich, wengleich andere, seltenere Namen denkbar sind.¹⁸ Der nächstfolgend genannte Schüler stammte offenbar aus Seleukia, vielleicht wie Diogenes aus Seleukia am Tigris. Der Raum spricht eher nicht dafür, dass der Eigenname 'Apollodor' zu ergänzen ist, d.h. offenbar wird eine andere Person als der in der Schülerliste des Diogenes (Kol. 51,-7-8) genannte Apollodor aus Seleukia am Tigris als Schüler des Antipatros angeführt.¹⁹

Philod. *Ind. Stoic.*, *PHerc.* 1018, Kol. 53: a) Infrarotbild im Bereich von 1000nm. Mit freundlicher Genehmigung von Ministero della Cultura (Biblioteca Nazionale 'Vittorio Emanuele III', Napoli/CNR-

¹⁶ Cic. *Nat. deor.* I 93. v. ARNIM 1894. Zu Leben und Lehrern des Grammatikers Apollodor siehe FLEISCHER 2020, 7-24.

¹⁷ Mit dem δ begann aus Raumgründen nur schwerlich eine Zusatzangabe zu Apollodor. Vielleicht ist der Raum zwischen Ethnikon 'Athener' und dem δ etwas breiter als gewöhnlich, so dass wir auch hier ein kleines *spatium* hätten.

¹⁸ Siehe *LGN* (online-Suche). Es ist weder ein Dionysodor noch ein Demonstratos aus Sidon belegt.

¹⁹ Zu diesem Apollodor aus Seleukia siehe SVF III, IV: *Apollodorus Seleuciensis*.

Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale); b) ‚Disegno napoletano‘. Mit freundlicher Genehmigung von Ministero della Cultura (Biblioteca Nazionale ‚Vittorio Emanuele III‘, Napoli).

BIBLIOGRAPHIE

- ALESSE 1997 = F. ALESSE, *Panezio di Rodi. Testimonianze*, Napoli 1997.
- ARNIM 1894 = H. VON ARNIM, *Apollodoros* 67, in *RE* I 2, 1894, 2895.
- BARNES 1989 = J. BARNES, Antiochus of Ascalon, in *Philosophia Togata*, edited by M. Griffin, J. Barnes, Oxford 1989, 51-96.
- DORANDI 1994 = T. DORANDI, *Filodemo: Storia dei filosofi. La stoà da Zenone a Panezio* (PHerc. 1018), Leiden 1994.
- DORANDI 2000 = T. DORANDI, *Chronology*, in *The Cambridge History of Hellenistic Philosophy*, edited by K. Algra et al., Oxford 2000, 31-54.
- FLEISCHER 2015 = K. FLEISCHER, *Der Stoiker Mnesarch als Lehrer des Antiochus im Index Academicorum*, «Mnemosyne», 68.3, 2015, 413-423.
- FLEISCHER 2020 = K. FLEISCHER, *The Original Verses of Apollodorus' Chronica. Edition, Translation and Commentary on the First Iambic Didactic Poem in the Light of New Evidence*, Berlin 2020.
- FLEISCHER 2022 = K. FLEISCHER, Philo or Philio of Larissa?, «CQ», 72, 2022, 222-232
- FLEISCHER 2023 = K. FLEISCHER, *Philodem, Geschichte der Akademie. Einführung, Ausgabe, Kommentar*, Leiden-Boston 2023 («Papyri Graecae Herculaneenses», 1).
- GIGANTE 2000 = M. GIGANTE, Rez. DORANDI 1994, «ZPE», 2000, 294-301.
- GÖRLER 1994 = W. GÖRLER, *Dardanos und Mnesarchos*, in H. Flashar, *GGPH* 4.2, Basel 1994, 661-662.
- GOULET 1994 = R. GOULET, *Dardanos*, in *DPhA*, II, Paris 1994, 613.
- GOULET 2005 = R. GOULET, *Mnésarque d'Athènes*, in *DPhA* IV, Paris 2005, 538-542.
- HATZIMICHALI 2012 = M. HATZIMICHALI, *Antiochus' biography*, in *The Philosophy of Antiochus*, edited by D. Sedley, Cambridge 2012, 9-30.
- POLITO 2012 = R. POLITO, *Antiochus and the Academy*, in *The Philosophy of Antiochus*, edited by D. Sedley, Cambridge 2012, 31-54.